

ОИЛАНИНГ ПСИХОЛОГИК МУҲИТИГА ШАХСИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Рахмонова З.Н.

Alfraganus university нодавлат таълим ташкилоти. Педагогика ва психология
кафедраси в.б. доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14908741>

Аннотация

Оила – инсон шахсияти ва ижтимоий муносабатларининг шаклланишида муҳим роль ўйнайди. Ундаги психологик муҳит ва шахсий қадриятлар ўзаро боғлиқ бўлиб, улар инсон руҳиятига ва оилавий муносабатларга сезиларли таъсир кўрсатади. Ушбу мақолада шахсий қадриятларнинг оила муҳитига таъсири, оила аъзолари ўртасидаги муносабатларни мустаҳкамлаш стратегиялари ва ижобий муҳитни шакллантириш усуллари таҳлил қилинади.

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ СЕМЬИ

Семья играет важную роль в формировании личности и социальных отношений человека. Психологическая атмосфера в семье и личные ценности взаимосвязаны, оказывая значительное влияние на психику человека и семейные отношения. В данной статье анализируется влияние личных ценностей на семейную атмосферу, стратегии укрепления отношений между членами семьи и методы формирования позитивной среды.

THE INFLUENCE OF PERSONAL VALUES ON THE PSYCHOLOGICAL ENVIRONMENT OF THE FAMILY

The family plays a crucial role in shaping a person's personality and social relationships. The psychological atmosphere in the family and personal values are interconnected, significantly affecting an individual's mental well-being and family relationships. This article analyzes the impact of personal values on the family environment, strategies for strengthening family bonds, and methods for creating a positive atmosphere.

Кириш

Оила ва шахсий қадриятлар ўртасидаги боғлиқлик инсон ҳаётининг муҳим жиҳатларидан биридир. Ҳар бир шахс ўз қадриятлари орқали оиладаги муҳитни шакллантиради ва бу унинг шахс сифатида ривожланишига таъсир қилади. Оила муҳити ва шахсий қадриятлар бир-бирига таъсир қилган ҳолда инсоннинг ижтимоий ва психологик ривожланишига таъсир кўрсатади.

Оилаларда турли шахсий қадриятлар ва келишмовчиликлар

Ҳар бир оила аъзоси ўз қадриятларига эга. Улар турли авлодга мансублиги, таълим даражаси ва шахсий дунёқараши билан фарқ қилиши мумкин. Бундай ҳолларда келишмовчиликлар юзага келади. Мулоқот қилиш малакасини ривожлантириш, эмпатияни ошириш ва ортиқча танқиддан қочиш орқали оилавий муносабатларни мустаҳкамлаш мумкин.

Психологик барқарорлик ва оила қадриятлари

Оилада психологик муҳит барқарор бўлиши учун оила аъзолари жамоавий вақт ўтказиш, масъулиятни тенг тақсимлаш ва ўз қадриятлари асосида оила аъзолари ўртасидаги баъзи бир ҳоллардаги муросасизлик ҳолатларини тўғри бошқариш муҳим аҳамиятга эга. Ота-оналар ва фарзандлар ўртасидаги муносабатлар ўзаро ҳурмат ва ишончга асосланган бўлиши лозим. Шу билан бирга, шахсий қадриятларни ҳурмат қилиш ва оиладаги барча фикрлар хилма-хиллигини қабул қилиш муҳимдир.

Ижобий психологик муҳит яратиш усуллари

1. Очиқ мулоқот: Оила аъзолари ўз ҳис-туйғуларини эркин баён этишлари учун имконият яратиш.

2. Ҳурмат ва тушуниш: Ҳар бир оила аъзосининг шахсий қадриятларини ҳурмат қилиш.

3. Мустақилликка ҳурмат: Оиладаги ҳар бир шахснинг шахсий фазоси ва мустақиллигига эътибор қаратиш.

4. Биргаликда вақт ўтказиш: Жамоавий фаолиятлар, маданий тадбирлар ва дам олиш орқали оилавий боғлиқликни мустаҳкамлаш.

5. Жанжалларни конструктив ҳал қилиш: Ихтилофлар юзага келганда, уларни ўзаро тушуниш ва муроса йўли билан ҳал қилиш.

Хулоса

Оилавий муҳит ва шахсий қадриятлар инсон ҳаётида муҳим роль ўйнайди. Ижобий муҳит яратиш учун очиқ мулоқот, ўзаро ҳурмат ва эмпатия муҳим омиллардир. Оилаларда турли шахсий қадриятлар мавжуд бўлиши табиий ҳол бўлиб, уларни тўғри бошқариш ва тушуниш муносабатларни мустаҳкамлашга ёрдам беради.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Шойимова Ш. "Шахс психологияси" – Тошкент, 2017.
2. Виготский, Л.С. "Маданий-таълимий ривожланиш назарияси" – Москва, 2002.
3. Z.N.Raxmonova "Ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar doirasida emotsional intellekt va qadriyatlar o'zaro aloqadorligi muammolari" - Maktab va hayot ilmiy-metodik jurnal. №1- 2023
4. Семёнов, А. "Семейная психология" – Санкт-Петербург, 2018.
5. Schwartz, S.H. "Value Priorities and Behavior" – Journal of Cross-Cultural Psychology, 2012.